

I EPCS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

CROWDSOURCING E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO SUPERIOR: COLABORAÇÃO DIGITAL E DESAFIOS ÉTICOS

Telma Regina Stroparo¹ DOI:10.5281/zenodo.14908401

¹Universidade Estadual do Centro-Oeste UNICENTRO, telma@unicentro.br

Resumo

O estudo aborda *Crowdsourcing* e inteligência artificial (IA) no ensino superior, baseando-se na teoria da Modernização Reflexiva que sugere que a modernização gera riscos globais, incertezas e mudanças sociais que exigem reflexão contínua e reavaliação das instituições. Discute-se a aplicabilidade de ambas no contexto do ensino superior, a autonomia acadêmica, a integridade científica e os processos de aprendizagem, notadamente os aspectos éticos e riscos advindos com a adoção de tais práticas. Neste sentido, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa baseada em revisão integrativa de literatura e os resultados apontam que, embora a IA e o *crowdsourcing* possam democratizar o acesso ao conhecimento e personalizar a aprendizagem, também existem novos riscos como dependência tecnológica, viés algorítmico e desafios na avaliação da autoria acadêmica e, portanto, a implementação dessas tecnologias envolve a adoção de estratégias de governança reflexiva, equilibrando inovação e ética.

Palavras-Chaves: Ensino Superior; Ética; Inteligência Artificial; Crowdsourcing Acadêmico; Governança Digital.

1. INTRODUÇÃO

Crowdsourcing é um modelo de produção e resolução de problemas distribuído e online, onde as organizações exploram a inteligência coletiva das comunidades online. (Dissanayake *et al.*, 2025; Livingstone, 2016). Popularizado por Jeff Howe em 2006, refere-se à prática de terceirizar tarefas ou problemas para um grande grupo de pessoas, normalmente via internet (Dissanayake *et al.*, 2025; Livingstone, 2016).

Paralelamente, tem-se a inteligência artificial sendo tratada nos meios educacionais como catalisadora capaz de personalizar experiências de aprendizado, automatizar processos administrativos e promover o engajamento dos estudantes (Akgun; Greenhow, 2021; Ballantine; Boyce; Stoner, 2024; Stroparo et al 2024a; 2024b; 2024c)

IA é sinônimo de sistemas inteligentes que podem automatizar tarefas tradicionalmente realizadas por humanos (Akgun; Greenhow, 2021; Bankins; Formosa, 2023). Pode ser definida como o ramo da ciência da computação que busca simular o comportamento inteligente em computadores, com o objetivo de imitar e melhorar a capacidade humana (Akgun; Greenhow, 2021; Ballantine; Boyce; Stoner, 2024; Jia; Sun; Looi, 2023; Stroparo; Bochniak, 2024b; Stroparo et al 2024a; 2024b; 2024c).

Integrar IA com o *crowdsourcing* no ensino superior tem o potencial de transformar a forma como o conhecimento é produzido, compartilhado e avaliado, pois tem-se como paradigma a colaboração acadêmica, personalização do aprendizado e eficiência na gestão educacional (Stroparo; Lemos, 2025)

No entanto, apesar dos evidentes benefícios advindos com a utilização das ferramentas aqui exaradas – IA e *crowdsourcing* – existem desafios éticos, pedagógicos e institucionais que precisam ser debatidos e regulamentados. Citando Giddens (1991), a modernidade traz consigo um processo de reflexividade institucional, no qual as próprias estruturas sociais precisam ser constantemente reavaliadas para lidar com as incertezas geradas pelo avanço tecnológico. No contexto do ensino superior, a necessidade de reflexão crítica se torna ainda mais evidente diante da crescente integração de IA e inteligência coletiva nas práticas acadêmicas.

Diante deste contexto, utiliza-se a Teoria da Modernização Reflexiva, desenvolvida por Ulrich Beck, Anthony Giddens e Scott Lash, para fundamentar teoricamente a pesquisa e propor uma análise crítica das significações e repercussões da modernização sobre as estruturas sociais e institucionais.

A escolha da Teoria da Modernização Reflexiva para fundamentar as discussões, embora controversa, justifica-se pelo viés de que a modernização contemporânea gera novos riscos, incertezas e desafios éticos que exigem uma constante reflexão e regulação (Beck, 1992). Em se tratando de ensino superior, essa teoria permite compreender como a adoção de IA e *crowdsourcing* pode tanto democratizar o conhecimento quanto aprofundar desigualdades educacionais, dependendo da forma como essas tecnologias são implementadas e regulamentadas.

Valendo-se do conceito central de reflexividade, propor-se aqui a necessidade de repensar criticamente os modelos educacionais diante das novas tecnologias, avaliando as repercussões, as significações e desenvolvendo estratégias de governança que mitiguem riscos e ampliem benefícios.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo analisar os desafios e oportunidades da adoção da IA e do *crowdsourcing* no ensino superior, à luz da Teoria da

Modernização Reflexiva de Beck, Giddens e Lash. Para isso, adota-se uma abordagem qualitativa, baseada em revisão de literatura e análise crítica de experiências institucionais na aplicação das tecnologias.

Com essa investigação, espera-se contribuir para um debate mais aprofundado sobre a necessidade de diretrizes regulatórias e estratégias de governança que assegurem um uso responsável, ético e equitativo da IA e do *crowdsourcing* no ensino superior.

Como argumenta Beck (2010), a sociedade contemporânea deve aprender a gerenciar os riscos do avanço tecnológico sem comprometer sua própria estrutura institucional e social. Dessa forma, a reflexão sobre o papel dessas tecnologias na educação não pode se limitar apenas a seus benefícios práticos, mas deve considerar também os impactos éticos e sociais que sua implementação pode gerar.

2. METODOLOGIA

A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, cujo método é a revisão integrativa de literatura, visando identificar, analisar e sintetizar os principais estudos sobre a aplicação da Inteligência Artificial (IA) e do *crowdsourcing* no ensino superior,

São aspectos importantes da análise: significações éticas, desafios de governança digital e implicações na transformação acadêmica. A escolha da revisão integrativa justifica-se pelo seu potencial de fornecer uma visão abrangente sobre o estado da arte do tema, permitindo a identificação de lacunas teóricas, tendências emergentes e desafios críticos na interseção entre IA, educação e ética (Dissanayake *et al.*, 2025; Hammon; Hippner, 2012)

Para tanto, realizou-se uma busca sistemática por artigos científicos nas bases Web of Science, Scopus e ScienceDirect, bem como publicações da IEEE Xplore, Google Scholar e SciELO. Os descritores utilizados para a revisão integrativa incluíram “Artificial Intelligence in Higher Education”, “Crowdsourcing in Academic Research”, “Ethics and Digital Governance”, “Disruptive Technologies in Education”, “University Digital Transformation”, “Algorithmic Bias in Education” e “Privacy and AI in Higher Education”.

Os critérios de inclusão adotados foram: Artigos publicados em periódicos revisados por pares; estudos que discutem a aplicação da IA no ensino superior, governança digital e desafios éticos na adoção de tecnologias disruptivas; trabalhos publicados entre 2013 e 2024. Foram excluídos artigos que não abordam diretamente o ensino superior; publicações duplicadas entre diferentes bases de dados; estudos de opinião ou sem metodologia científica claramente definida e pesquisas com dados insuficientes ou conclusões imprecisas sobre governança e ética na IA aplicada à educação.

A busca por “crowdsourcing” e “inteligência artificial” retornou 4.780 resultados e os assuntos mais prementes foram condensados conforme quadro abaixo:

Quadro Analítico - IA e Crowdsourcing no Ensino Superior

Eixo Temático	Descrição	Assuntos Identificados	Relação com a Teoria da Modernização Reflexiva
Aplicações da IA e do Crowdsourcing no Ensino Superior	Análise de como a IA e o crowdsourcing estão sendo aplicados no ensino superior, incluindo plataformas educacionais, personalização do aprendizado e colaboração digital.	Estudos sobre plataformas de IA para ensino, chatbots educacionais e uso do crowdsourcing na pesquisa acadêmica.	A modernização reflexiva exige que instituições educacionais reavaliem o impacto da IA na produção e disseminação do conhecimento, considerando seus riscos e oportunidades.
Impactos Éticos e Desafios da Governança Digital	Discussão sobre os dilemas éticos da IA e os desafios de governança digital no ensino superior, incluindo transparência algorítmica e responsabilidade na tomada de decisão.	Pesquisas sobre ética digital na IA educacional e os desafios da regulação do uso de tecnologias na aprendizagem.	A governança reflexiva é essencial para evitar riscos como falta de transparência, vies algorítmico e centralização do poder de decisão.
Desigualdade Digital e Vies Algorítmico	Investigação sobre como a digitalização do ensino pode ampliar desigualdades educacionais, além dos impactos de vieses algorítmicos na avaliação acadêmica.	Análises sobre a exclusão digital, o impacto dos vieses algorítmicos nas avaliações e a acessibilidade tecnológica.	Beck argumenta que a modernização cria seus próprios riscos; a desigualdade digital é um exemplo disso, exigindo medidas reflexivas para garantir equidade educacional.
Privacidade de Dados e Autonomia Acadêmica	Análise dos riscos associados ao uso de IA no ensino superior, incluindo questões de privacidade de dados, vigilância digital e impacto na autonomia docente e discente.	Trabalhos sobre proteção de dados educacionais, regulação da privacidade e autonomia na tomada de decisões acadêmicas.	A "sociedade de risco" de Beck destaca a necessidade de instituições acadêmicas gerenciarem a privacidade dos estudantes diante da expansão das tecnologias digitais.
Inovações e Regulamentações Emergentes	Exploração de novas diretrizes e regulamentações emergentes para o uso da IA e do crowdsourcing na educação superior, incluindo padrões globais e políticas institucionais.	Estudos sobre frameworks regulatórios e políticas institucionais para o uso responsável da IA e do crowdsourcing no ensino superior.	A modernização reflexiva sugere que instituições devem reavaliar constantemente suas regulamentações para mitigar riscos e maximizar benefícios da IA no ensino.

Fonte: Dados da Pesquisa, (2025)

Verifica-se a relevância de se abordar a exclusão digital e os vieses algorítmicos para promover uma educação mais equitativa, bem como as relações com a teoria da modernização reflexiva.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são definidos os principais conceitos teóricos necessários para a análise das implicações da IA e crowdsourcing no ensino superior.

3.1 Teoria da Modernização Reflexiva

A teoria da Modernização Reflexiva propõe que a própria modernização gera riscos globais, incertezas e mudanças sociais que exigem reflexão contínua e reavaliação das instituições. Ao contrário da visão tradicional de progresso linear, Beck (1992) argumenta que a modernidade produz seus próprios problemas, como crises ambientais, desigualdades tecnológicas e novas vulnerabilidades sociais (Beck, 1992; 1994; Giddens, 2002; Tucker, 1998)

Baseia-se na avaliação de uma ruptura progressiva da sociedade industrial clássica para uma nova forma de organização social representada pela emergência da sociedade “industrial” de risco. Tem como pontos principais o estudo das transformações sociais (Beck, 2002a, 2011).

Beck (1992) introduz o conceito de sociedade de risco, discutindo como a modernização gera novos perigos que exigem respostas reflexivas das instituições e da sociedade. Mais tarde, com a *World at risk*, Beck (2010) amplia a análise sobre a globalização do risco e a necessidade de uma governança reflexiva diante de desafios como mudanças climáticas, crises financeiras e riscos tecnológicos.

Por outro lado, Giddens (1991) discute a relação entre modernidade e reflexividade, notadamente as relações com tecnologias que não é isenta.

Atualmente existem críticas à teoria onde alguns detratores afirmam que trata-se de teoria “esgotada”, sendo questionada sua aplicabilidade no cenário contemporâneo. Por exemplo, Beck (2010) defendia que vivemos em uma "sociedade de risco", na qual os avanços científicos e tecnológicos criam perigos que não podem ser totalmente controlados. Latour (2004) argumenta que tal conceito não dá conta da complexidade dos fenômenos atuais, como a digitalização extrema, inteligência artificial e novas formas de poder econômico (Latour, 2004).

Outro aspecto que gera controvérsias é com relação à Falta de centralidade para o papel do capitalismo e das desigualdades estruturais, onde Giddens e Beck focaram na transformação das instituições e no aumento da reflexividade social, mas foram criticados por não aprofundarem o papel do capitalismo e das desigualdades socioeconômicas nessa transição

Neste sentido, embora existam críticas e teorias concorrentes, a Modernização Reflexiva ainda oferece um arcabouço teórico relevante para discutir riscos e desafios da IA, do crowdsourcing e da governança educacional. Num estudo mais aprofundado, poderíamos abarcar outros conceitos e fazer correlações como, por exemplo, com a Teoria da Sociedade em Rede (Castells, 2010) que visa explicar a transformação digital e o impacto das redes tecnológicas no ensino superior; ou a Teoria do Ecodesenvolvimento (Sachs, 1993) que atrela modernização tecnológica e sustentabilidade. Ou quem sabe até mesmo a teoria da Modernidade Líquida (Bauman, 2000) que baseia-se nas instabilidade das instituições e a flexibilização das relações sociais no mundo digital.

3.2 Crowdsourcing – conceitos e fundamentos

Resultado da junção das palavras inglesas crowd (multidão) e outsourcing (terceirização), o termo O termo crowdsourcing foi popularizado por Jeff Howe no artigo intitulado *The Rise of Crowdsourcing* (Howe, 2006). Trata-se do processo de obter trabalho, ideias ou financiamento de um grande grupo de pessoas, geralmente por meio da internet, aproveitando a inteligência coletiva e a diversidade de experiências de um grupo heterogêneo para resolver problemas, criar conteúdo ou desenvolver produtos (Dissanayake *et al.*, 2025; Livingstone, 2016; St John-Matthews *et al.*, 2019) Howe, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2006e, 2006f.

Pode ser definido como a prática de envolver uma grande quantidade de pessoas para contribuir com ideias, serviços ou conteúdo, tipicamente via plataformas online, permitindo que qualquer pessoa interessada participe, muitas vezes resultando em soluções inovadoras e criativas (Dissanayake *et al.*, 2025; Manthé; Mencarelli; Pallud, 2025; St John-Matthews *et al.*, 2019)

Na literatura consultada verifica-se tipos de crowdsourcing, conforme figura abaixo:

Fonte: Adaptado de Virkus (2025) e Zdravkova, (2020)

Verifica-se na figura os principais usos de Crowdsourcing abrangendo desde criação de Conteúdo como as Plataformas como Wikipedia e YouTube para compartilhamento de conhecimentos; as plataformas microtarefas como os websites da Amazon Mechanical Turk. Outra espécie de Crowdsourcing são as plataformas caracterizadas pela inovação e ideias como as empresas Lego e NASA que utilizam o conceito para obter ideias inovadoras de produtos e soluções de problemas a partir de suas comunidades de usuários. Existem também as plataformas voltadas para financiamento coletivo como Plataformas Kickstarter e GoFundMe que visam permitir que indivíduos arrecadem fundos para projetos criativos, de negócios ou pessoais. Já a coleta de dados é uma espécie de plataforma como os projetos de ciência cidadã e Galaxy Zoo que recrutam voluntários para coletar e analisar dados científicos (Van Pelt; Sorokin, 2012; Vianna; Graeml; Peinado, 2018)

Dentre as vantagens do *crowdsourcing* apontadas na literatura destacam-se: inovação, custo-eficiência, velocidade, engajamento da comunidade, variedade de perspectivas (Dissanayake *et al.*, 2025; Hossain; Kauranen, 2015; Virkus, 2025). No entanto, existem desafios quanto à utilização do *crowdsourcing* como qualidade inconsistente, propriedade intelectual, motivação e compensação relacionados à motivação dos participantes, dependência

tecnológica e exclusão, bem como problemas éticos como exploração do trabalho e viés algorítmico (Manthé; Mencarelli; Pallud, 2025; Virkus, 2025)

No contexto do ensino superior, o crowdsourcing tem o potencial de transformar a produção e a disseminação do conhecimento, permitindo que estudantes, professores e pesquisadores colaborem em projetos de maneira mais aberta e inclusiva.

Tratando do contexto em tela e especificamente no âmbito do ensino superior, o crowdsourcing pode ser aplicado à criação de conteúdo por alunos de forma colaborativa, como blogs (Hills, 2015), material que eles estudarão mais tarde (Bow, Dattilo, Jonas, & Lehmann, 2013), possíveis questões de exames (Tackett et al., 2018), ou microcursos para outros alunos (Zahirović Suhonjić, Despotović-Zrakić, Labus, Bogdanović, & Barać, 2019), todos mediados por sites e aplicativos móveis (Murillo-Zamorano; Ángel López Sánchez; Bueno Muñoz, 2020).

A difusão de processos de crowdsourcing (por exemplo, ciência cidadã, sensoriamento participativo, mapeamento social, pensamento computacional) e ferramentas (por exemplo, software para smartphones, blogs, wikis, aplicativos de marcadores sociais, redes sociais, peer-to-peer) oferece inúmeras possibilidades para coletar dados, opiniões e conhecimento gerados pela multidão e para disponibilizá-los por meio de bancos de dados de acesso aberto e software de código aberto, aumentando assim a participação social e o empoderamento político das pessoas.(Bradbury; Certom; Pimbert, [s. d.]

Algumas aplicações incluem: (Van Pelt; Sorokin, 2012; Virkus, 2025; Zhao *et al.*, 2023)

Aplicação	Descrição
Desenvolvimento de Recursos Educacionais	Plataformas de crowdsourcing podem ser usadas para criar e compartilhar materiais didáticos, como livros, artigos e vídeos.
Pesquisa Colaborativa	Projetos de pesquisa podem se beneficiar da contribuição de uma ampla comunidade acadêmica, proporcionando novas perspectivas e dados.
Resolução de Problemas	Desafios acadêmicos complexos podem ser abordados por meio da inteligência coletiva de estudantes e especialistas de diversas áreas.
Avaliação e Feedback	Estudantes podem se envolver em processos de avaliação por pares, proporcionando feedback construtivo e aprimorando suas habilidades de crítica.

Fonte: Adaptado de Van Pelt; Sorokin, (2012); Virkus, (2025); Zhao *et al.*,(2023)

Por outro lado, Inteligência artificial (IA) é um campo da ciência da computação que cria máquinas inteligentes capazes de realizar tarefas cognitivas, como raciocínio, aprendizagem, ação e reconhecimento de fala, que têm sido tradicionalmente consideradas

tarefas humanas (Bahoo *et al.*, 2024; Calderon-Monge; Ribeiro-Soriano, 2024; Lemos; Stroparo, 2024; Stroparo; Bochniak, 2024c, 2024a; Stroparo; Lemos, [s. d.]

A partir da obra intitulada *Computing Machinery and Intelligence*, Alan Turing questionou se as máquinas poderiam pensar (Turing, 1950). Surge, então a Inteligência Artificial (IA) que, modernamente, está relacionada com a tarefa similar de usar computadores para entender a inteligência humana (McCarthy, 2004). Trata-se, portanto, de um campo de estudo que combina as aplicações de aprendizado de máquina, produção de algoritmos e processamento de linguagem natural (Bahoo *et al.*, 2024; Celik *et al.*, 2022b; Gupta; Bhattacharjee, 2023)

Quanto à integração de ambas, a IA pode ser utilizada para otimizar a distribuição de tarefas, analisar grandes volumes de dados gerados por multidões e melhorar a qualidade das contribuições. Algoritmos de aprendizado de máquina podem ajudar a identificar padrões nas respostas dos participantes, sugerindo soluções mais eficientes e inovadoras. Além disso, a IA pode ser empregada para moderar e filtrar conteúdos, garantindo que as contribuições sejam relevantes, de alta qualidade e livres de viés. A combinação de IA e crowdsourcing, portanto, facilita a personalização das tarefas conforme as habilidades e interesses dos participantes, aumentando a motivação e o engajamento.

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), em parceria com a Educa Insights, revelou um aumento significativo no uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) por estudantes do ensino superior. Segundo o estudo, 71% dos entrevistados utilizam IA frequentemente, com 29% usando-a diariamente e 42% semanalmente, o que denota aumento do número de universitários que conhecem ferramentas de IA chegando a aproximadamente 80% em 2024. Dados da mesma pesquisa, apontam que o uso frequente da IA na vida acadêmica também apresentou um crescimento considerável, passando de 53% para 71% no mesmo período (Fundação Perseu Abramo, 2024).

Fonte: Adaptado de Virkus (2025) e Zdravkova, (2020)

A combinação de *crowdsourcing* e IA promove uma nova forma de colaboração digital no ensino superior. Essa colaboração pode levar, portanto, a inovação, acessibilidade e engajamento (Virkus, 2025; Zdravkova, 2020). No entanto, apesar das aparentes vantagens, existem dilemas que precisam ser discutidos, à luz da ética. Dentre os dilemas apontados na literatura tem-se a questão da privacidade e segurança de dados, da desigualdade de acesso pois verifica-se que nem todos os acadêmicos possuem igual acesso às tecnologias digitais, o que pode exacerbar desigualdades existentes e sem dúvidas a questão da autenticidade e plágio que tem sido alvo de intensos debates na academia. Ademais, pode-se citar ainda a dependência tecnológica que pode afetar habilidades críticas e a capacidade de pensamento independente dos alunos

Como todas as tecnologias, a IA é inerentemente incorporada à sociedade, afetando e sendo afetada pelo ambiente mais amplo no qual é projetada, desenvolvida e implantada – para melhor e para pior. O impacto social da Inteligência Artificial é, naturalmente, mais perceptível quanto mais ela é implementada e usada em uma diversidade de domínios, o que também explica o aumento relativamente recente do interesse (acadêmico e outros) na ética da IA, em paralelo com a crescente aceitação da tecnologia (Smuha, 2025).

Quanto aos aspectos éticos, há uma série de implicações que precisam ser consideradas no uso da inteligência artificial e do *crowdsourcing* no ensino superior. Entre esses dilemas, a questão da privacidade e segurança de dados ganha destaque. O uso extensivo de IA para coletar

e analisar dados dos estudantes levanta preocupações sobre quem tem acesso a essas informações e como elas são protegidas contra usos indevidos.

A desigualdade de acesso também é uma preocupação significativa. Nem todos os estudantes têm acesso igual às tecnologias digitais, o que pode exacerbar desigualdades existentes e criar um ambiente educacional injusto. Outro aspecto ético importante é a questão da autenticidade e do plágio.

A capacidade da IA de gerar conteúdo levanta questões sobre a originalidade do trabalho dos estudantes e a facilidade com que o plágio pode ser detectado e prevenido. A dependência tecnológica pode afetar as habilidades críticas e a capacidade de pensamento independente dos alunos, tornando-os excessivamente dependentes da tecnologia para resolver problemas e cumprir tarefas acadêmicas.

Além disso, o impacto social da IA é amplamente perceptível e demanda uma análise crítica constante. O uso crescente da IA em diversos domínios leva a um maior interesse na ética da IA, destacando a necessidade de regulamentação e práticas de uso responsáveis. É importante considerar como as tecnologias de IA afetam a sociedade em geral e como podem ser usadas de maneiras que promovam o bem-estar coletivo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teve como objetivo discutir as significações da utilização do *crowdsourcing* e da inteligência artificial (IA) no ensino superior, baseando-se na teoria da Modernização Reflexiva que sugere que a modernização gera riscos globais, incertezas e mudanças sociais que exigem reflexão contínua e reavaliação das instituições.

Os resultados apontam que a interseção entre *crowdsourcing* e inteligência artificial no ensino superior apresenta um potencial significativo para transformar a educação. No entanto, é necessário que as instituições, educadores e alunos abordem os desafios éticos de forma proativa, garantindo que a inovação tecnológica beneficie a todos de maneira justa e equitativa. O futuro do ensino superior dependerá da capacidade de equilibrar a adoção de novas tecnologias com a responsabilidade ética e social.

A teoria da modernização sustenta que o desenvolvimento de sociedades passa por estágios de avanço tecnológico e transformação social. Nesse sentido, a integração da Inteligência Artificial (IA) e do *crowdsourcing* pode ser vista como uma manifestação contemporânea desse processo. A IA, com sua capacidade de processar grandes volumes de

dados e aprender com eles, representa a vanguarda tecnológica que impulsiona a modernização em diversas áreas, incluindo a educação. Por outro lado, o crowdsourcing exemplifica a democratização do conhecimento e a colaboração coletiva, elementos que são essenciais para a modernização social.

A combinação dessas tecnologias no contexto acadêmico reflete uma tendência de modernização que busca otimizar processos educacionais, promover a inovação e aumentar o engajamento dos estudantes. A utilização de IA para analisar dados e personalizar experiências de aprendizagem, juntamente com a contribuição ativa de diversos indivíduos através do crowdsourcing, ilustra como as tecnologias modernas podem transformar a educação superior.

No entanto, conforme a teoria da modernização também destaca, esses avanços trazem consigo desafios éticos e sociais que precisam ser cuidadosamente considerados para garantir que os benefícios sejam distribuídos de maneira justa e equitativa.

REFERÊNCIAS

AKGUN, S.; GREENHOW, C. Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings. **AI and Ethics**, [s. l.], v. 2, n. 3, p. 431–440, 2021.

BAHOO, S. *et al.* Artificial intelligence in Finance: a comprehensive review through bibliometric and content analysis. **SN Business & Economics**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 23, 2024.

BALLANTINE, J.; BOYCE, G.; STONER, G. A critical review of AI in accounting education: Threat and opportunity. **Critical Perspectives on Accounting**, [s. l.], v. 99, p. 102711, 2024.

BANKINS, S.; FORMOSA, P. The Ethical Implications of Artificial Intelligence (AI) For Meaningful Work. **Journal of Business Ethics**, [s. l.], v. 185, n. 4, p. 725–740, 2023.

BECK, U. **Risk society**: towards a new modernity. London: Sage, 1992.

BECK, U **World at risk**. Cambridge: Polity Press, 2010.

BECK, U; GIDDENS, A.; LASH. **Reflexive modernization**: politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Stanford: Stanford University Press, 1994.

BRABHAM, D. C. **Crowdsourcing**. Cambridge: MIT Press, 2013.

BRADBURY, H.; CERTOM, C.; PIMBERT, M. **Sage Research Methods - The SAGE Handbook of Action Research - Crowdsourcing and Action Research. Fostering People's Participation in Research through Digital Media. In: [S. l.: s. n.], [s. d.]**.

CALDERON-MONGE, E.; RIBEIRO-SORIANO, D. The role of digitalization in business and management: a systematic literature review. **Review of Managerial Science**, [s. l.], v. 18, n. 2, p. 449–491, 2024.

CELIK, I. *et al.* The Promises and Challenges of Artificial Intelligence for Teachers: a Systematic Review of Research. **TechTrends**, [s. l.], v. 66, n. 4, p. 616–630, 2022a.

CERTOM, C.; PIMBERT, M. Crowdsourcing e pesquisa de ação: fomentando a participação das pessoas na pesquisa por meio da mídia digital. In: BRADBURY, H. (Ed.). *Crowdsourcing e pesquisa de ação: fomentando a participação das pessoas na pesquisa por meio da mídia digital*. 3. ed. SAGE Publications Ltd, 2015. p. 512-521. Disponível em: <https://doi.org/10.4135/9781473921290>.

DISSANAYAKE, I. *et al.* The state-of-the-art of crowdsourcing systems: A computational literature review and future research agenda using a text analytics approach. **Information & Management**, [s. l.], v. 62, n. 2, p. 104098, 2025.

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. **Estudo revela aumento do uso de IA no ensino superior**. Focus Brasil, 20 ago. 2024. Disponível em: <https://fpabramo.org.br/focusbrasil/2024/08/20/estudo-revela-aumento-do-uso-de-ia-no-ensino-superior/>. Acesso em: 18 fev. 2025.

GIDDENS, A. **As conseqüências da modernidade**. São Paulo: Unesp, 2002.

GIDDENS, A.. **Modernity and self-identity: self and society in the late modern age**. Cambridge: Polity Press, 1991.

GIDDENS, A. **The consequences of modernity**. Cambridge: Polity Press, 1991.

GUPTA, S.; BHATTACHARJEE, S. A Study on Higher Education Students' Attitude Toward Artificial Intelligence in Achieving Sustainable Social Empowerment in Assam. In: MUKHOPADHYAY, S. *et al.* (org.). **AI to Improve e-Governance and Eminence of Life**. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. v. 130, p. 147–165. Disponível em: https://link.springer.com/10.1007/978-981-99-4677-8_9. Acesso em: 15 abr. 2024.

HAMMON, L.; HIPPIER, H. Crowdsourcing. **Business & Information Systems Engineering**, [s. l.], v. 4, n. 3, p. 163–166, 2012.

HOSSAIN, M.; KAURANEN, I. Crowdsourcing: a comprehensive literature review. **Strategic Outsourcing: An International Journal**, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 2–22, 2015.

HOWE, J. **Crowdsourcing**. New York: Crown Publishing Group, [in press].

HOWE, J. **Crowdsourcing: a definition**. Crowdsourcing: Tracking the Rise of the Amateur, weblog, 2 jun. 2006a.

HOWE, J. **Customer-made: the site**. Crowdsourcing: Tracking the Rise of the Amateur, weblog, 12 jun. 2006b.

HOWE, J. **Mission statement**. Crowdsourcing: Tracking the Rise of the Amateur, weblog, 24 maio 2006c.

HOWE, J. **Pure**, unadulterated (and scalable) crowdsourcing. *Crowdsourcing: Tracking the Rise of the Amateur*, weblog, 15 jun. 2006e.

HOWE, J. **The rise of crowdsourcing**. *Wired*, v. 14, n. 6, 2006f.

JIA, F.; SUN, D.; LOOI, C. Artificial Intelligence in Science Education (2013–2023): Research Trends in Ten Years. **Journal of Science Education and Technology**, [s. l.], v. 33, n. 1, p. 94–117, 2023.

LASH, S. **Critique of information**. London: Sage, 2002.

LATOUR, B. *Politics of nature: how to bring the sciences into democracy*. Tradução de Catherine Porter. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

LEMOS, V. A.; STROPARO, T. R. **Inteligência Artificial e Ensino Superior Em Contabilidade: Impactos, Desafios e Potencialidades**. [S. l.]: Zenodo, 2024. Disponível em: <https://zenodo.org/records/14161901>. Acesso em: 14 nov. 2024.

LIVINGSTONE, R. *Crowdsourcing*, by Daren C. Brabham: Cambridge, MA: MIT Press, 2013. 138 pp. US\$ 14,95, papel. ISBN 9780262518475 (papel). **The Information Society**, [s. l.], v. 32, n. 5, p. 364–365, 2016.

MANTHÉ, E.; MENCARELLI, R.; PALLUD, J. The dark side of crowdsourcing of complex tasks: A systematic literature review. **Information & Management**, [s. l.], v. 62, n. 3, p. 104108, 2025.

MENEGALDO, P.; SILVA, T.; SOUZA, N.; GARCIA, R.; SOUZA, J. A teoria da modernização reflexiva como aporte para leitura das políticas públicas de esporte e lazer. **Revista Intercontinental de Gestão Desportiva - RIGD**, América do Norte, v. 11, fev. 2021.

MURILLO-ZAMORANO, L. R.; ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ, J.; BUENO MUÑOZ, C. Gamified crowdsourcing in higher education: A theoretical framework and a case study. **Thinking Skills and Creativity**, [s. l.], v. 36, p. 100645, 2020.

SMUHA, N. A. An Introduction to the Law, Ethics, and Policy of Artificial Intelligence. In: SMUHA, N. A. (org.). **The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence**. Cambridge: Cambridge University Press, 2025. (Cambridge Law Handbooks). p. 1–14.

ST JOHN-MATTHEWS, J. *et al.* Crowdsourcing in health professions education: What radiography educators can learn from other disciplines. **Radiography**, [s. l.], v. 25, n. 2, p. 164–169, 2019.

STROPARO, T. R; ARAÚJO, et al.. Inteligência artificial na gestão de custos: avanços, desafios e oportunidades. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 6, p. 1446–1456, 2024a. DOI: 10.51891/rease.v10i6.14442.

STROPARO, T. R et al. Tecnologia e Educação: Explorando Os Efeitos Da Digitalização No Ensino Superior. **Revista Missioneira**, v. 26, p. 69-77, 2024b.

STROPARO, T.R et al. Tecnologias Disruptivas e Inteligência Artificial: Impulsionando A Agenda Dos Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (ODS). **REVISTA ACADÊMICA DA LUSOFONIA**, v. 1, n. 2, p. 1-11, 2024c

STROPARO, T. R.; BOCHNIAK, B. Disruptive Innovations: Artificial Intelligence, Blockchain, Internet Of Things, And Big Data In The Transformation Of Enterprise Finance. **Seven Editora**, [s. l.], 2024a.

STROPARO, T. R.; BOCHNIAK, B. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Environmental, Social and Governance (ESG) e artificial intelligence (AI): Tríplice Abordagem para a Sustentabilidade Corporativa. **Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN)**, [s. l.], v. 7, n. 1, 2024c.

STROPARO, T. R.; LEMOS, V. A. Inteligência artificial e ensino superior em contabilidade: impactos, desafios e potencialidades. **Seven Editora**, [S. l.], 2025. Disponível em: <https://sevenpublicacoes.com.br/editora/article/view/6378>. Acesso em: 18 fev. 2025.

.VAN PELT, C.; SOROKIN, A. Designing a scalable crowdsourcing platform. *In:* , 2012, New York, NY, USA. **Proceedings of the 2012 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2012. p. 765–766. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2213836.2213951>. Acesso em: 19 fev. 2025.

VIANNA, F.; GRAEML, A.; PEINADO, J. **Taxonomia e Características Das Plataformas De Crowdsourcing: Uma Revisão Sistemática De Literatura**. [S. l.: s. n.], 2018.

VIRKUS, S. Collaborative Working, Crowdsourcing, Partnering and Networking. *In:* BAKER, D.; ELLIS, L. (org.). **Encyclopedia of Libraries, Librarianship, and Information Science (First Edition)**. Oxford: Academic Press, 2025. p. 59–72. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323956895002078>. Acesso em: 18 fev. 2025.

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005.

ZDRAVKOVA, K. Ethical issues of crowdsourcing in education. **Journal of Responsible Technology**, [s. l.], v. 2–3, p. 100004, 2020.

ZHAO, B. *et al.* Digital transparency and citizen participation: Evidence from the online crowdsourcing platform of the City of Sacramento. **Government Information Quarterly**, [s. l.], v. 40, n. 4, p. 101868, 2023.